

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЗЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Суҳроб Талипов

соискатель кафедры Социальная работа
Национального университета Узбекистана
e-mail: <mailto:abc-bed@mail.ru>

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183157>

АННОТАЦИЯ

В статье дан анализ концепций, изучающих анализ закономерностей гендерной преступности. Уделено внимание особенностям женской и мужской преступности. Выявлены причины и условия обстоятельств, влияющих на совершение преступления. Рассмотрены такие подходы в изучении преступного поведения как преступность, связанная с насилием в детстве, теории маскулинности и женственности, склонность к риску или рисковое поведение, теория возможностей, изучение гендера с точки зрения их девиантности. Автор предлагает дальнейшее исследование вопросов, связанных с совершением преступлений женщин и мужчин, а также перспективы динамики социальных изменений.

Ключевые слова: гендер, концепции, преступления, гендерные исследования, женщины, мужчины, преступное поведение, девиантность, риск, насилие, травмирующее поведение.

Суҳроб Талипов,

Ўзбекистон миллий университети
ижтимоий иш кафедраси мустақил изланувчиси
e-mail: <mailto:abc-bed@mail.ru>

ГЕНДЕР ЖИНОЯТЛАРНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ТАҲЛИЛИ СОЦИОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мақолада жинсга асосланган жиноятлар таҳлилини ўрганадиган тушунчалар таҳлил қилинади. Аёл ва эркак жиноятларининг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратилади. Жиноят содир этишга таъсир қилувчи ҳолатларнинг сабаблари ва шартлари аниқланди. Болаликдаги зўравонлик билан боғлиқ жиноятчилик, эркаклик ва аёллик назариялари, таваккал қилиш ёки хавфли хатти-ҳаракатлар, имкониятлар назарияси, жинсни уларнинг оғиши нуқтаи назаридан ўрганиш каби жинсий хатти-ҳаракатларни ўрганишда бундай ёндашувлар кўриб чиқилади. Муаллиф аёллар ва эркаклар томонидан жиноятлар содир этиш билан боғлиқ масалаларни, шунингдек, ижтимоий ўзгаришлар динамикаси истикболларини янада ўрганишни таклиф қилади.

Калит сўзлар: гендер, концепциялар, жиноятлар, гендер тадқиқотлари, аёллар, эркаклар, жиний хатти-ҳаракатлар, девиантност, хавф, зўравонлик, травматик хатти-ҳаракатлар.

Sukhrob Talipov,
the applicant of the Department of Social Work
of National University of Uzbekistan
e-mail: <mailto:abc-bed@mail.ru>

CONCEPTUAL ANALYSIS OF GENDER CRIMES AS A SOCIOLOGICAL PROBLEM

ANNOTATION

The article analyzes concepts that study the analysis of patterns of gender-based crime. Attention is paid to the peculiarities of female and male crime. The causes and conditions of circumstances affecting the commission of a crime have been identified. Such approaches in the study of criminal behavior as criminality associated with violence in childhood, theories of muscularity and femininity, risk-taking or risky behavior, the theory of opportunities, the study of gender from the point of view of their deviance are considered. The author suggests further research of issues related to the commission of crimes by women and men, as well as prospects for the dynamics of social change.

Keywords: gender, concepts, crimes, gender studies, women, men, criminal behavior, deviance, risk, violence, traumatic behavior.

ВВЕДЕНИЕ.

Работы зарубежных ученых таких М.Мид, Дж.Мани, И.Гофман, К.Уэст, Д.Зиммерман, Р.Столлер, Г.Гарфмин, Дж. Скот, М. Киммел заложили основу сферы гендерных исследований в различных сферах, таких как антропология, психология, социология, философия и др. Определение термина «гендер» в качестве социального конструкта было исследовано М.Мидом, Э.Уокли [1], идентичности и дискурса – З.Фрейдом, С.Бемом [2], моделей поведения И.Гофман, К.Уэст, Д.Зиммерман, Дж.Батлером, М.Киммел [3], маскулинности И.Коном, Р.Коннел, М.Месснер [4] и др.

Основная проблема в исследованиях по гендерным вопросам и правонарушениям сосредоточена на уровне анализа. Одно направление исследований фокусируется на анализе макроуровня, подчеркивая закономерности преступности во времени и пространстве и стремясь объяснить их как результаты широких социальных закономерностей. В частности, в этом направлении исследований рассматриваются изменения гендерного разрыва в преступности с течением времени, история показывает, что в Великобритании, Канаде и США в середине XX века было сближение показателей преступности среди женщин и мужчин [5]. При этом иногда рост преступности среди женщин превышал рост среди мужчин или наоборот рост среди мужчин превышал рост преступности среди женщин. Очевидно, что это привело к снижению разрыва совершения преступления среди обоих полов. В эти периоды более всего были совершены большинство видов тяжких преступлений, за исключением убийства [6]. Однако в некоторые периоды более выражены такие виды как воровство и мошенничество [7].

МЕТОДОЛОГИЯ.

Исследованиям женской преступности уделялось недостаточно внимания и невозможность анализа данных [8]. В основном ограничивалось тремя аспектами: сравнение, позволяющее понять недостаточную вовлеченность женщин в преступления, связанные с мужчинами, исследования проституции и анализ порочности женщин, склонных к насилию. Д. Куран и К. Разетти пришли к выводу, что нормальные женщины пассивны, те, кто действительно совершают преступления, должны быть больны [9].

Учеными проводились углубленные анализы факторов, связанных с хроническими правонарушениями среди женщин, в соответствии с ними бедность, безработица и одинокое

материнство в совокупности создают условия тяжелого экономического положения, это в свою очередь увеличивает шансы на преступную жизнь [10].

Д.Д. Романьози [11] выявил причины и условия обстоятельств, влияющих на совершение преступления:

1. обстоятельства экономического порядка (нехватка средств, материальные трудности и т.д.);
2. обстоятельства морального свойства (недостаток воспитания, образования, веры);
3. причины политического свойства (свойства социальной структуры, политической системы, мер предосторожности, недостатки в правоохранении и сфере юстиции).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

В связи с исследованиями ученых можно выделить несколько подходов в понимании факторов гендерного преступного поведения.

Первый подход связан с тем, что преступность связана с насилием в детстве, экономическими трудностями и др. факторами [12]. Д. Баскин и И. Соммерс анализируют женскую преступность с точки зрения маргинальности [13]. В частности, анализ исследований показывает, что воздействие травмирующих, экстремальных событий в жизни женщин приводит к злоупотреблению психоактивными веществами и совершению преступлений [14]. Данные показывают, что воздействие экстремальных, травмирующих событий может вызвать пограничное расстройство личности, антисоциальное расстройство личности, злоупотребление наркотическими веществами и симптомы посттравматического стрессового расстройства, которые непосредственно связаны с насильственным поведением и часто приводят к тюремному заключению [15].

Еще один подход в изучении аспектов гендерной преступности является теории маскулинности и женственности. Гендерные определения показывают феминность, своеобразный женский идеал, включающий в себя характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в том или ином обществе [16]. Психолог Ж. Миллер предположила, что такие черты феминности, как эмоциональность, уязвимость, и интуиция – это не слабость, а особая сила, которая может стать существенной для построения общества [17]. В данном случае можно говорить и в мнении А.Кетле и Ч.Ломброзо [18] о наименьшей женской преступности, связанной с физической слабостью, низкой интенсивности женской преступности с особенностями женского организма и характера. Согласно Ч.Ломброзо женщина, совершившая преступление обладает «мужественным черепом, избытком волос на теле, конституциональными аномалиями и умственными способностями, которые больше похожи на таковые у мужчины, чем у женщины, не совершившей преступления» [19].

Социолог Энн Оукли понятие «гендер» сформулировала с точки зрения маскулинной теории «вопроса культуры: он относится к социальной классификации «мужественности» и «женственности». Различие между «мужчиной» и «женщиной» с одной стороны и «мужественностью», и «женственностью» с другой делает возможным прояснить многое в споре о половых различиях [20].

Известный российский ученый И.С.Кон [21] выделил три разных значения маскулинности и феминности:

1. Маскулинность/феминность как дескриптивная описательная категория обозначает совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих мужчинам (женщинам) в отличии от женщин (мужчин).
2. Маскулинность/феминность как аскриптивная категория обозначает один из элементов символической культуры общества, совокупность социальных представлений, установок и верований о том, чем является мужчина (женщина), какие качества ему (ей) приписываются.
3. Маскулинность/феминность как перспективная категория, выраженная в предписаниях идеального образа мужчин (женщин).

Австрийский социолог Р.Коннел исследуя маскулинность сделал вывод о разграничении разных типов маскулинности, имеющих место в реальности и определении среди них стереотипа гегемоний маскулинности [22]. А это в свою очередь приводит к насилию, эмоциональной невыразительности и соперничеству [23].

По-нашему, мнению, можно провести корреляцию с тем, что одной из основных причин преступности является насилие и в то же время маскулинность проявляется в проявлении насильственных действий. Определения женственности, с точки зрения физической слабости, пассивности и заботливости отличается от мужского идеала, выраженного в конкурентоспособности, агрессивности, независимости и силе. То есть мужественность – это физические преследования и захват собственности.

Следовательно, любое проявление насилия имеет обратный процесс, который приводит к неблагоприятному исходу.

Третий подход – это развитие склонности к риску или рисковое поведение. Склонные к риску предрасположены и к экстремальному поведению. Анализ литературы и многие исследования показали, что мужчинам более присуще рисковое поведение, чем женщинам. В исследованиях указывали на экономические и эволюционные причины, гендерных различиях мозговой активности, врожденные предпочтения или потому, что их врожденные предпочтения изменяются под давлением, чтобы соответствовать гендерным стереотипам, либо воспитанием, либо природой, либо какой-то комбинацией того и другого.

В частности, в работах А.Кэмпбелла, М.Дейли и М.Уилсона [24] отмечалось, что они идут на риск в связи с конфликтом, риск связан с сексуальным поведением исследовалось в работах С.Клифта, П.Попена [25], в участии несчастных случаев (Д.Фетчехауэр и П.Роде [26]). Американские ученые Г.Ховт и Я.Стонер выявили два типа рискового поведения – «рисковых и осторожных» [27]. Вследствие этого мужчины в системе уголовного правосудия это «рискованные искатели острых ощущений», женщины в этой системе это личности «находящиеся в опасности».

В этой связи можно привести мнение Э.Гидденса о том, что «каждый индивид составляет для себя набор оценок риска, которые могут быть более или менее ясно артикулированы, построены на основе хорошей информированности и открыты. Но возможно и обратное, когда эти оценки в основном делаются по инерции. Мышление в понятиях риска становится более или менее неизбежным» [28]. У.Бек в своей теории риска отмечал, что ключевой проблемой общества риска является политика распределения и компенсация риска [29]. Изменения и задачи, связанные с рисками, создают специфические ситуации как в обществе в целом, так и в его отдельных структурах и элементах.

Таким образом, мужчины непропорционально чаще проявляют антисоциальное поведение, чем женщины. Когда дело доходит до сексуальных преступлений, мужчины гораздо чаще совершают их, а женщины гораздо чаще становятся жертвами. Простое культурное отречение от того, что «мальчики будут мальчиками», просто не выдерживает критики и активно наносит ущерб.

Четвертый подход, основан на теории возможностей, разработанной Р.Саймон и отраженной в книге «Женщины и преступность» [30]. Она описала различные аспекты женской преступности типы, характер и исправительная роль тюрьмы и суда в этом отношении. Автор пришел к выводу, что нет биологические характеристики между мужчиной и женщиной не имеют значения и с точки зрения морали нет никакой разницы между мужчиной в совершении преступления. В настоящее время расширяются возможности женщин, связанная с их плодотворностью, эффективностью и социальным общением. Западные ученые пришли к выводу, что когда больше женщин получают доступ к рынку труда и приобретают профессиональные навыки и компетенции в секторе занятости, они совершают больше экономических преступлений, чем мужчины [31].

Когда женщины станут более образованными и независимыми, у них будет больше возможностей разрешать эти часто нестабильные ситуации другими, менее насильственными

способами. На наш взгляд, чем выше образование, тем ниже уровень преступности, так как на данный факт влияет расширение возможностей как мужчин, так и женщин.

Следующая концепция – это теория экономической маргинализации, объясняющая природу и этиологию гендерной преступности. Соответственно данной теории основной причиной маргинальности и перенос в преступную деятельность является низкая заработная плата, нестабильная работа, бедность, семейная виктимизация.

Еще одна концепция – это психологические теории, объясняющие преступное поведение с точки зрения гендера. Психологические концепции предполагают, что идентификация гендерной роли выражена в поведении, характеристиках, которые считаются применимыми и имеют решающее значение в определении пола. В данном случае можно привести пример такие теории как «бихевиористская теории», представленная работами И.П.Павлова, С.Скиннера [32], А.Бандуры. В частности, теория социального поведение А.Бандуры [33] предполагает, что человеческое поведение формируется путем приобретения опыта и усваивается в процессе взросления.

По мнению А.Бандуры люди не рождаются со способностью действовать агрессивно. Он предположил, что насилию и враждебности учатся в процессе моделирования поведения.

А.Бандура считает, что люди не рождаются со способностью действовать агрессивно. Напротив, он предположил, что насилию и враждебности учатся в процессе моделирования поведения [34]. В данном случае можно также привести мнение социолога Г.Тарда [35], которые также считал, что преступниками не рождаются, а становятся в силу заразительности примера преступного поведения, при этом приспособливается к новому социальному положению.

Преступниками, считал Г.Тард, люди не рождаются, а становятся сначала в силу заразительности примера преступного поведения, потом – приспособившись к своему новому социальному положению.

Когнитивный подход в изучении преступлений как с точки зрения гендера фокусируется на том, как человек решает проблему и воспринимает социальную среду, особенно преступника, который воспринимает окружающую среду. Эта теория ассоциируется с преступностью и насилием.

Эта теория в основном фокусируется на том, как человек решает проблему и воспринимает социальную среду, особенно преступника, который воспринимает окружающую среду. Эта теория ассоциируется с преступностью и насилием.

Исследования [36] показывают, что мальчики, воспитанные в доминирующе-насильственной обстановке, чаще участвуют в преступлениях и насилии. В частности, основываясь на исследовании Т.Кэмпбелла, было изучено какой степени использование физической агрессии было обычным явлением в жизни девочек и молодых женщин данные действия рассматривались как «нормальное» и приемлемое поведение [37].

При анализе психологических теорий, объясняющих причины совершения преступлений, можно представить такие теории как теория деликветности С.Медника, психодинамическая теория З.Фрейда, теория деструктивности Э.Фромма, теория фрустрации-агрессии Д.Долларда, теория напряжения Р.Агню и др.

ВЫВОДЫ.

По нашему мнению, все рассмотренные теории должны учитывать, как мужские, так и женское преступное поведение, также они должны быть способны выделять факторы, которые по-разному воздействуют на гендер. Для развития социальной работы и социологии основной смысл в данных изысканиях связан с концепциями, объясняющими природу совершения преступления, гендерное отличие совершивших преступление от законопослушных граждан и сопряженных с этим проблем детерминантов преступности, мотивов совершения преступлений их и предупреждение. С этим учетом становится необходимым дальнейшего исследования вопросов, связанных с совершением преступлений женщин и мужчин, а также перспективы динамики социальных изменений.

Адабиётлар/Литература/ References:

1. Мид М. Мужское и женское: исследование полового вопроса в меняющемся мире / – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 416 с.; Oakley, Ann. Sex, Gender and Society. Introduction [Электронный ресурс] / Ann Oakley. - Режим доступа: http://www.annoakley.co.uk/index.php?id=18&Itemid=2&option=com_content&view=article.
2. Фрейд З. Сексуальная жизнь: пер. с нем. Боровиков / З. Фрейд. А.: Фирма СТД, 2006. – 311 с.; Бем С. Линзы тендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов: пер. с англ. / – Москва: Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 336 с.
3. Гидденс, Э. Устройство общества: очерк теории структуризации. – Москва: Акад. проспект, 2003. – 528 с.; Гофман И. Гендерный дисплей / Введение в гендерные исследования. – СПб., 2001. – Ч. 2.; Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. – СПб., 2002.; Уэст, К., Зиммерман, Д. Создание гендера // Хрестоматия феминистских текстов: переводы / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – С. 193-219.; Киммел М. Тендерное общество / М. Киммел: пер. с англ. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. – 464 с.
4. Кон И. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учеб.пособие / Под ред. И.А.Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 2001. – СПб.: Алетейя, 2001. – С.471-472.; Коннелл Р. Перспективы: маскулинность в современной мировой истории // Теория и общество. Специальный выпуск: Маскулинность (Октябрь, 1993). Т. 22. № 5; Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. – Москва, 2009; Коннелл Р. Маскулинности и глобализация // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С. 851-879.; Connell R. Masculinities. Cambridge: Polity Press; Sydney: Allen &Unwin; Berkeley: University of California Press, 1995. 295 p.; 14. Connell R. The Men and the Boys. Sydney, Allen &Unwin, 2000. - 247 p.; Месснер М. Маскулинность и профессиональный спорт // Антология гендерной теории. – Минск, 2000. – С. 218-223.
5. Box S, Hale C 1983 Liberation and female criminality in England and Wales. British Journal of Criminology 23: P.35-49.
6. Heimer K 2000 Changes in the gender gap in crime and women's economic marginalization. In: Criminal Justice 2000. Vol. 1. The Nature of Crime: Continuity and Change. National Institute of Justice, Washington, DC, pp. 427-483.
7. Steffensmeier D J 1993 National trends in female arrests: 1960-1990: assessments and recommendations for research. Journal of Quantitative Criminology 9: P.411.
8. Ahuja Ram Sociological Criminology, New Delhi: New Age International Publishers Limited.2000:113.
9. Curran Daniel. J. and Renzetti Claire. M. (2001). Theories of Crime, Boston: Allyn and Bacon.
10. Miller E M 1986 Street Woman. Temple University Press, Philadelphia; Baskin D R, Sommers I B 1998 Casualties of Community Disorder. Westview Press, Boulder, CO.; Daly K 1994 Gender, Crime, and Punishment. Yale University Press, New Haven. Maher L 1997 Sexed Work: Gender, Race, and Resistance in a Brooklyn Drug Market. Clarendon Press, New York.
11. Romagnosi D.D/ Genesi dei diritto penale. – Pavia, 1971.
12. Daly K 1994 Gender, Crime, and Punishment. Yale University Press, New Haven. Maher L 1997 Sexed Work: Gender, Race, and Resistance in a Brooklyn Drug Market. Clarendon Press, New York
13. Baskin D R, Sommers I B 1998 Casualties of Community Disorder. Westview Press, Boulder, CO.
14. Artz L, Hoffman-Wanderer Y, and Moulton K, Hard Time(s): Women's Pathways to Crime and Incarceration, Cape Town: GHJRU, University of Cape Town, 2012.

15. Artz L, Hoffman-Wanderer Y, and Moulton K, *Hard Time(s): Women's Pathways to Crime and Incarceration*, Cape Town: GHJRU, University of Cape Town, 2012. – С.141.
16. Гидденс Э. Социология. – Москва: Эдиториал УРСС, 1994. – 704 с.
17. Яворская О.А. К вопросу о сущности понятия «Гендер». *Ж.Омский научный вестник*. 2005. <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-ponyatiya-gender>. (Дата обращения 3.03.23).
18. Кетле А. Человек и развитие его способностей / А. Кетле. – СПб.: О.И. Бакст, 1865. – 228 с.; Ломброзо Ч. Женщины-преступницы и проститутки / Ч. Ломброзо, Э. Ферреро. – Киев, 1903. – 196 с
19. Lombroso, Cesare. and Ferraro, William. (1898). *The Female Offender*, New York: D. Appleton and Company.
20. Oakley, Ann. *Sex, Gender and Society*. Introduction [Электронный ресурс] / Ann Oakley. - Режим доступа:http://www.annoakley.co.uk/index.php?id=18&Itemid=2&option=com_content&view=article.
21. Кон И. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учеб.пособие / Под ред. И.А.Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ, 2001. – СПб.: Алетейя, 2001. – С.471-472.
22. Connell R.W. The big picture: Masculinities in recent world history// *Theorie & Society* 22, 1993. – P.597-623.
23. Коннелл Р. Маскулинности и глобализация // Введение в гендерные исследования. Часть 2. Хрестоматия. – СПб: Алетейя. – С.251-279.
24. Campbell A. (1999). *Staying alive: Evolution, culture and women's intrasexual aggression*. *Behavioral and Brain Sciences*, 22, 203-267.; Daly M., and Wilson M. (1988). *Homicide*. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter. Fetchenhauser, D. and Rohde, P.A. (2002). *Evolutionary personality psychology and victimology – Sex differences in risk attitudes, short-term orientation, and their relation to sex differences in victimizations*. *Evolution and Human Behavior*, 23, 233- 244.
25. Clift S.M., Wilkins, J.C., and Davidson, E.A. (1993). *Impulsiveness, venturesomeness and sexual risk-taking among heterosexual GUM clinic attenders*. *Personality and Individual Differences*, 15, 403-410.; Poppe, P.J. (1995). *Gender and patterns of sexual risk taking in college students*. *Sex Roles*, 32, 545-55
26. Fetchenhauser D. and Rohde P.A. (2002). *Evolutionary personality psychology and victimology – Sex differences in risk attitudes, short-term orientation, and their relation to sex differences in victimizations*. *Evolution and Human Behavior*, 23, 233- 244.
27. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: Учеб. пособ. для вузов. – Москва: Аспект Пресс, 2003.
28. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // *THESIS*. 1994. Вып. 5. – С. 107-134.
29. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – Москва: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.
30. Simon, Rita James. (1975). *Women and Crime*. Lexington, Massachusetts: Lexington Books.
31. Small, Kevonne. (2000). *Female Crime in the United States 1963-1998: An Update*, *Gender Issues*, (summer). – P. 75-90.
32. Чемякина А.В. Проблема личности в русле некоторых психологических теорий // *Вестник Ярославского государственного университета им. Г.П. Демидова*. Серия «Гуманитарные науки». 2013. № 2 (24). – С. 86-91.
33. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press.
34. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press.
35. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы / Сост. и предисл. В. С. Овчинского. – Москва: ИНФРА-М, 2004.
36. Мессершмид Т, Дж. В. (2000). Плохие парни бэби-бумеров. Насилие над женщинами, 6 (12), 1417–1434. <https://doi.org/10.1177/10778010022183721>. (Дата обращения 3.03.2023).

-
37. Coretta Phillips Who's who in the pecking order? Aggression and 'normal violence' in the lives of girls and boys.
[https://eprints.lse.ac.uk/15954/1/Who's_who_in_the_pecking_order_\(LSERO\).pdf](https://eprints.lse.ac.uk/15954/1/Who's_who_in_the_pecking_order_(LSERO).pdf). (Дата обращения 3.03.23).

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000